

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Возрастные Изменения Структуры Печени

Бақоев Шукур Музафарович

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация: Снижение параметра костного формирования остеокальцина на ранней стадии ревматоидного артрита отмечается по мере увеличения степени активности и прогрессирования рентгенологических изменений в суставах, особенно у женщин в доменопаузальном периоде. Повышение параметра костной резорбции P-Crosslaps ассоциируется с воспалительной активностью на ранней стадии ревматоидного артрита и уровнем провоспалительного интерлейкина-6.

Среди основных популяционных факторов риска остеопороза чаще всего встречаются низкое суточное потребление кальция (66,1%), снижение клиренса креатинина (39,4%), низкая физическая активность (38%) и семейный анамнез остеопороза (33,8%). С одинаковой частотой у мужчин и у женщин отмечаются такие факторы риска остеопороза, как предшествующие переломы, низкое суточное потребление кальция с пищей, низкая физическая активность.

Наиболее значимыми популяционными факторами риска развития остеопороза у больных с ранним ревматоидным артритом являются возраст, индекс массы тела и семейный анамнез остеопороза. Значимое влияние на состояние минеральной плотности костной ткани и костный у больных на ранней стадии ревматоидного артрита оказывают параметры течения (давность заболевания), клиническая воспалительная активность (уровень боли по визуальной аналоговой шкале, длительность утренней скованности), лабораторные показатели воспаления (СОЭ) и содержание иммунологических показателей -- антител к циклическому цитруллиновому пептиду и интерлейкину-6.

Ключевые слова: клетка, старение, SASP, DDR, воспаление, печень, пожилой.

Introduction. Обследовано 80 пациентов с признаками раннего РА, поступивших на обследование и лечение в отделение ревматологии ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница». В процессе динамического наблюдения, окончательный диагноз РА был

верифицирован только у 71 пациента (критерии АРА, 1987). В работе была использована новая классификация ревматоидного артрита 2007 года.

Среди 71 пациента с ранним РА было 17 мужчин и 54 женщины (таблица 1).

Признак	Градация признака	Больные РРА, n=71	
		Кол-во больных	Процент, выражены, %
Пол	Мужчины	17	23,9
	Женщины	54	76,1
Возраст	До 20 лет	9	12,7
	От 20 до 40 лет	18	25,4
	Старше 40 лет	44	61,9
Серопозитивность по РФ	IgG	31	43,6
	IgM	37	52,1
	IgG и IgM	26	36,6
Клиническая стадия	Очень ранняя (до 6 мес).	39	54,9
	Ранняя (6 - 12 мес).	32	45
Активность (по DAS28)	1 = низкая (DAS28 2,6 - 3,2) среднее 3,2	1	1,4
	2 = средняя (DAS28 3,3 - 5,1) среднее 4,4±0,5	21	29,5
	3 = высокая (DAS28 > 5,1) среднее 6,3±0,7	49	69,1
Наличие эрозий	Неэрозивный	63	88,7
	Эрозивный	8	11,3
Рентгенологическая стадия	0	34	47,8
	I	16	22,5
	IIa	13	18,3
	IIb	8	11,3
Наличие АССР	АССР-позитивный	38	53,5
	АССР-негативный	33	46,5
Функциональный класс	I	25	35,2
	II	42	59,2
	III	4	5,6

Средний возраст пациентов составил 44±14,5 лет, давность забочевания

- 5,8±3,6 мес. Серопозитивными по РФ IgG был 31 пациент (43,6%). по РФ IgM 37 (52,1%), по РФ IgM и IgG - 26 (36,6%); по АССР - 38 (53,5%)

больных. У большинства больных была III степень активности забочевания (69,1%), среднее значение DAS 28 составило 5,7±1,1. Преобладала 0 (47,8%) и I (22,5%) рентгенологическая стадия РА. Эрозивный РА установлен в 8 (11,3%) случаях, неэрозивный - 63 (88,7%).

Большинство пациентов (42 пациента, 59,2%) имело II функциональный класс недостаточности сугавов.

У 36 больных (50,7%) были обнаружены системные поражения заболевания, которые были представлены ревматоидными узелками (5,6%), анемией хронического заболевания (50,7%), дигитальным артериитом (2,8%), синдромом Рейно (5,6%), полинейропатией (2,8%), амиотрофией (38%),

лимфоаденопатией (32,3%), перикардитом (1,4%) и миокардиодистрофией (2,8%).

У всех больных с ранним РА, помимо обследования, рекомендовано при РА [В.А. Насонова, Н.В. Бунчук, 1997], проводилось исследование суставного синдрома, которое включает оценку боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), оценку продолжительности утренней скованности, оценку припухлости суставов, подсчет суставных индексов (Ричи, индекс общего счета болезненных и припухших суставов, индекса Томпсона-Кирвана, Лансбури, счета по 36 и 28 суставам) [Е.Л. Насонов с соавт., 2003]. Активность заболевания оценивалась с помощью расчетного индекса (индекса активности) DAS28 [Е.Л. Насонов с соавт., 2003; Ю.А. Олюнин, Р.М. Балабанова, 2005].

Определение С-реактивного протеина, ревматоидного фактора РФ JgG производилось турбодиметрическим методом на аппарате Cobas intgra 400 plus с использованием коммерческих наборов (Roche Diagnostics, Германия), РФ IgM - иммуноферментным методом (ORGENTEC, Германия), антител к циклическому цитруллиновому пептиду (АССР) - иммуноферментным методом (Axis Shield, Великобритания), содержания рецептора интерлейкина- типа (IL-1RП) и интерлейкина-6 (IL-6) - методом иммуноферментного анализа (ИФА) (BIOSOURCE INTERNATIONAL, Бельгия).

В качестве маркера костного формирования использован остеокальцин сыворотки крови, а в качестве маркера резорбции костной ткани - продукты деградации коллагена I типа - С-телопептиды (P-Crosslaps). Остеокальцин и P-Crosslaps определялись методом электрохемолуминесценции на автоматическом анализаторе Элексис-201 О с использованием коммерческих наборов (Roche Diagnostics, Германия).

Всем больным выполнена рентгенография кистей и стоп в прямой проекции. Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) была изучена с помощью метода денситометрии (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия DXA) на аппарате DEXA Scan DX-10.

Абсолютный риск переломов рассчитан с использованием компьютерной программы FRAX.

Частоту встречаемости основных факторов риска остеопороза оценивали в соответствии с клиническими рекомендациями Российской ассоциации по остеопорозу, (2008г.): предшествующие переломы, возраст, семейный анамнез ОП, низкий индекс массы тела (ИМТ), курение, суточное потребление кальция с пищей, злоупотребление алкоголем, физическая активность, время с момента предыдущего перелома, снижение клиренса креатинина. Изучение факторов риска производилось путем сбора анамнеза и анкетирования (возраст, предшествующие переломы, время с момента предыдущего перелома, семейный анамнез остеопороза, курение, физическая активность, злоупотребление алкоголем) или рассчитывалось по формулам (клиренс креатинина, ИМТ, суточное потребление кальция с пищей).

REFERENCES

1. Uktamovich, K. O. CLINICAL AND THERAPEUTIC NUTRITION. // *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, (2023). – P. 42–44.

2. Uktamovich, K. O. Diets of Altered Consistency. // *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, (2023). – P. 81–84.
3. Jumaeva A.A., Qodirov O.O`. HYGIENIC BASES OF THE ORGANIZATION OF CHILDREN'S NUTRITION. // *CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH* ISSN: 2181-2489 VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2022. – P. 264-268
4. Kadyrov Oybek Uktamovich. Industrial Poisons, Prevention of Occupational Poisoning. // *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences*, (2023). – P. 246–248.
5. Ibrohimov KI. The Meal of Students // *Indonesian Journal of Education Methods Development*. - 2022. - T. 20. - S. 10.21070 / ijemd. v20i. 629-10.21070/ijemd. v20i. 629.
6. Nurov.A.S. Cleaning of Open Water Bodies From Waste Water From Production Enterprises // *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, (2023).-P.80-82
7. Kadyrov Oybek Uktamovich. Noise as a Harmful Production Factor. // *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences*, (2023). - P.249–251.
8. Kadyrov Oybek Uktamovich. Industrial Poisons, Prevention of Occupational Poisoning. // *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences*, (2023). – P. 246–248.
9. Uktamovich, K. O. Dental Care Rules. // *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, (2023). - P. 88–90.